

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИТУМОВ

Махмудов М.Ж.

Салойдинов А.А.

Абдуллаева Ш.Ш.

Бухарский инженерно-технологический институт,

Республика Узбекистан, Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13361283>

Битумы являются термопластичными материалами и их механические свойства изменяются в широких пределах при переходе от жидкого состояния в условиях высоких температур до твёрдого состояния при низких температурах. Под воздействием нагрузок в битумах возникают одновременно обратимые (упругие) и необратимые (пластические) деформации. Поэтому битумы следует рассматривать как тела различной степени пластичности. В связи с тем что развитие обратимых и необратимых деформаций подчиняется разным законам, проявляющимся в различных соотношениях в зависимости от условий деформирования, общая картина поведения битумов может быть весьма сложной. Теория деформирования материалов различной степени пластичности, занимающих промежуточное положение между твёрдыми телами и жидкостями, находится ещё в стадии формирования, встречаются расхождения в терминологии, нет общей теории, охватывающей на единой основе весь спектр реологических свойств.

Марку битума определяют твёрдостью, температурой размягчения и растяжимостью.

Твёрдость определяется по глубине проникания в битум иглы пенетromетра (в десятых долях миллиметра). Этот показатель характеризует глубину проникания тела стандартной формы в полужидкие и полутвёрдые продукты при определённом режиме, обуславливающим способность этого тела проникать в продукт, а продукта – оказывать сопротивление этому прониканию.

Температура размягчения определяется с помощью прибора «кольцо и шар», помещаемому в сосуд с водой; она соответствует той температуре нагреваемой воды, при которой металлический шарик под действием собственной массы проходит через кольцо, заполненное испытуемым битумом.

Температура хрупкости – это температура, при которой материал разрушается под действием кратковременно приложенной нагрузки.

Температура хрупкости характеризует поведение битума в покрытии: чем она ниже, тем выше качество битума.

Индекс пенетрации характеризует степень коллоидности битума или отклонение его состояния от чисто вязкостного.

По индексу пенетрации битумы делят на три группы.

К первой группе относятся битумы с индексом пенетрации менее – 2, не имеющие дисперсной фазы или содержащие сильно пептизированные асфальтены. Эластичность таких битумов очень мала или практически равна нулю.

Ко второй группе относятся битумы с индексом пенетрации от –2 до +2 (остаточные и малоокисленные).

К третьей группе относятся битумы с индексом пенетрации более +2, имеющие значительную эластичность и резко выраженные коллоидные свойства гелей. Это окисленные битумы с высокой растяжимостью.

Растяжимость характеризуется абсолютным удлинением (см) образца битума («восьмёрки») при температуре 25 °С и определяется на приборе – дуктилометр. Этот показатель косвенно характеризует также прилипаемость битума и связан с природой его компонентов.

Адгезия (прилипание) объясняется образованием двойного электрического поля на поверхности раздела плёнки битума и каменного материала. Адгезия битумов зависит от полярности компонентов (асфальтенов и мальтенов) и характеризуется электропроводностью растворов этих веществ в неполярных растворителях. Электропроводность возрастает с повышением молекулярного веса асфальтенов и мальтенов, входящих в состав битума, адгезионные свойства улучшаются, коэффициент водо устойчивости повышается и коэффициент теплостойкости битумов понижается.

Марку битума выбирают в зависимости от назначения. По назначению различают битумы строительные, кровельные, дорожные и изоляционные. Основные требования, предъявляемые к этим битумам, приведены в табл.1.

1. Физико-механические свойства нефтяных битумов

Марка битума	Температура размягчения, °С, не ниже	Глубина проникания иглы при 25 °С, 10 мм	Растяжимость, см, при 25 °С, не менее	Температура вспышки, °С
Строительные битумы				

БН 50/50		41...60		
БН 70/30		21...40		
БН 90/10		5...20		
Кровельные битумы				
БНК 45/180	40...45		Не нормируется	240
БНК 90/40	85...95			
БНК 90/30	85...95	25...35		
Изоляционные битумы				
БНИ-IV-3				
БНИ-IV				
БНИ-V	90...100	20...40	2	240
Дорожные битумы				
БНД-	35	201...300	-	220
БНД-	40	131...200	70	220
	43	91...130	65	230
БНД-90/130	47	61...90	55	230
БНД-60/90	51	40...60	45	230
БНД-40/60	33	201...300	-	220
БН-200/300	38	131...200	80	230
БН-130/200	41	91...130	80	240
БН-90/130	45	60...90	70	240
БН-60/90				

Использованная литература:

1. Makhmudov, M. J., Zamirovich, B. Z., Khuzjakulov, A. F., Saloydinov, A. A., Tukhtayev, N. N., & Khotamov, Q. S. (2024). METHOD FOR REDUCING AROMATIC HYDROCARBONS IN COMPOSITION OF GASOLINE. Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 25(2).
2. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2022). Автотранспортларнинг экологик муаммолари ва автомобил бензинлари сифатига қўйилган замонавий экологик талаблар Илмий-техникавий журнал. Фан ва технологиялар тараққиёти. No2/2022 Бухоро.
3. Махмудов, М.Дж., Адизов, Б.З., Темиров, А.Х. и Салойдинов, А.А. (2020). Модификация низкооктанового бензина для улучшения его экологических и эксплуатационных характеристик. Международный

журнал передовых исследований в области науки, техники и технологий ,
7 (6), 14063-14063.

4. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2021). Турли функционал кўндирмалинг автомобил бензиновий экологический хоссаларига таъсири Илмий-технический журнал. Fan va technologylar tarakqıyoti. №4/2021 Бухоро .

5. Saloydinov, A., Makhmudov, M., Usmonov, S., & Adizov, B. (2023). DETERMINATION OF THE QUANTITY OF WATER IN ETHANOL, GASOLINE AND ALCOHOL FUEL BY THE FISHER METHOD. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 64-67.

6. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Усовершенствование процесса региз для производства бензина соответствующего нормам Евростандарта-5. Science and Education, 2(10), 141-152.

7. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций на катализаторе NiW/Al₂O₃ с целью доведение автомобильного бензина АИ-80 до нормам Евростандарту-5. Science and Education, 2(10), 135-140.

8. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащей фракции в присутствии катализатора Ni/Al₂O₃ с целью доведения бензина до норм Евро-5. Science and Education, 2(10), 104-111.

9. Салойдинов, А. А., & Жасур, Ж. У. Э. (2022). Альтернативные экологически чистые виды топлива для автомобилей. Science and Education, 3(4), 146-148.

10. Saloydinov, A. . (2023). AVTOMOBIL YOQILG'ILARINI ANTIDETONATSION XOSSALARINI YAXSHILASH UCHUN QO'LLANILUVCHI KISLORODLI BIRIKMALAR TURLARI. Наука и инновация, 1(17), 13–14. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/18610>

11. Ярцев, В. П. Битумные композиты: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 270102, 270105, 270205 / В. П. Ярцев, А. В. Ерофеев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80 с. – 50 экз. – ISBN 978-5-8265-1255-5.

